

XITOIY VA FRANSIYA O'RTASIDAGI IQTISODIY SIYOSIY MUZOKARALAR

TDIU Moliya va xalqaro buhgalteriya fakulteti talabasi: **Mirzokirov Mirsiddiq**

TDIU Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi: **Khikmatov Dilshodjon**

Annotatsiya: Maqolada Xitoy va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy muzokaralar o'rganilib, ularning ahamiyati, muammolari va kelajak istiqbollari yoritilgan. U savdo, sarmoya va bozorga kirish kabi iqtisodiy muzokaralarda e'tibor qaratiladigan sohalarni, shuningdek, asosiy tarmoqlarda strategik sheriklik va hamkorlikning paydo bo'lishini o'rganadi. Shuningdek, siyosiy muzokaralar, jumladan, diplomatik muloqotlar va iqlim o'zgarishi va mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha global hamkorlik masalalari muhokama qilinadi. Maqolada vaqti-vaqti bilan bo'ladigan kelishmovchiliklarga qaramay, umumiy til topish muhimligi va kelajakda ikki tomonlama aloqalarni kengaytirish imkoniyatlari ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Xitoy, Frantsiya, iqtisodiy muzokaralar, siyosiy muzokaralar, savdo, sarmoya, bozorga kirish, strategik sheriklik, global hamkorlik, muammolar, istiqbollar.

Kirish: Xitoy va Frantsiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy munosabatlar so'nggi yillarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ikki yirik global kuch sifatida har ikki davlat ham turli sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlik salohiyatini e'tirof etadi. Ushbu maqola Xitoy va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy muzokaralarning asosiy jihatlarini o'rganib chiqadi, ularning oqibatlari va kelajak istiqbollarini yoritadi.

Iqtisodiy muzokaralar: Xitoy va Fransiya savdo, sarmoya va bozorga kirishga qaratilgan keng ko'lamli iqtisodiy muzokaralar olib borishdi. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aloqalari sezilarli darajada o'sdi, o'zaro tovar ayirboshlash hajmi

yangi yuksaklikka erishdi. Ikkala davlat ham iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash muhimligini tan oldi va savdo to'siqlarini kamaytirish, bozorga kirishni kengaytirish va adolatli savdo amaliyotini ilgari surish yo'lida harakat qildi.

So'nggi yillarda Xitoy Frantsiyadagi eng yirik xorijiy investorlardan biri sifatida paydo bo'ldi. Muzokaralar natijasida Xitoy kompaniyalari va ularning frantsuz hamkasblari o'rtasida strategik sheriklik va sarmoyaviy shartnomalar o'rnatildi. Bu hamkorliklar energiya, infratuzilma, avtomobilsozlik va hashamatli buyumlar kabi muhim tarmoqlarga qo'shma korxonalar, texnologiyalar transferi va investitsiyalarni rivojlantirishga olib keldi.

Texnologik innovatsiyalari va tajribasi bilan mashhur bo'lgan Frantsiya o'zining ilg'or tarmoqlari va malakali ishchi kuchidan foydalanishga intilayotgan xitoylik investorlar uchun jozibador joy bo'lib kelgan. Muzokaralar ikki mamlakatda bilim va tajriba almashish, innovatsiyalarni rivojlantirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yordam berdi.

Siyosiy muzokaralar: Xitoy va Frantsiya iqtisodiy sohadan tashqari diplomatik aloqalarni mustahkamlash va umumiy global muammolarni hal qilish uchun siyosiy muzokaralar olib borishdi. Oliy darajadagi tashriflar, diplomatik muloqotlar va madaniy almashinuvlar ikki davlat o'rtasidagi siyosiy hamkorlikni kengaytirishda muhim rol o'ynadi.

Xitoy va Fransiya iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish va mintaqaviy xavfsizlik kabi muhim global masalalarda hamkorlik qildi. Iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij kelishuvi ushbu hamkorlikning muhim yutug'i bo'lib, uni shakllantirish va amalga oshirishda har ikki davlat muhim rol o'ynaydi.

Ba'zi siyosiy masalalarda vaqti-vaqti bilan kelishmovchiliklarga qaramay, Xitoy va Frantsiya ochiq muloqot liniyalarini saqlab qolish va umumiy til topish muhimligini tan oldilar. Siyosiy muzokaralar o'zaro tushunishni mustahkamlash, ishonchni mustahkamlash va umumiy manfaatlarga ega bo'lgan sohalarda kelajakdagi hamkorlik asoslarini yaratishga qaratilgan.

Kelajak istiqbollari: Xitoy va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy muzokaralar ikki tomonlama aloqalarni yanada mustahkamlash uchun ulkan salohiyatga ega. Har ikki davlat hamkorlikni chuqurlashtirish va sheriklikning yangi yo'llarini o'rganish tarafdori ekanligini bildirdi.

Xitoy o'zining iqtisodiy o'sish traektoriyasini davom ettirar ekan va Fransiya yetakchi global iqtisodiyot sifatidagi mavqeini saqlab qolar ekan, savdo, sarmoya va texnologik hamkorlikni oshirish istiqbollari istiqbolli. Muzokaralar strategik loyihalarni ishlab chiqish, qo'shma tadqiqot tashabbuslari va innovatsiyalarga asoslangan hamkorlikka yo'l ochishi mumkin.

Bundan tashqari, Xitoy va Fransiya o'rtasidagi siyosiy muzokaralar yuzaga kelayotgan global muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish va xalqaro xavfsizlik bo'yicha hamkorlikdagi sa'y-harakatlar global kun tartibini shakllantirishi hamda barqaror va farovon dunyoga hissa qo'shishi kutilmoqda.

Xulosa: Xitoy va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy muzokaralar jadal rivojlanayotgan global landshaftda xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi. Har ikki davlat ham aloqalarni chuqurlashtirishning afzalliklarini tan oldi va o'zaro tushunishni mustahkamlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va umumiy muammolarni hal qilish bo'yicha muzokaralarda faol ishtirok etdi.

Bu yo'lda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin bo'lsa-da, muloqot va hamkorlikka sodiqlik konstruktiv va o'zaro manfaatli munosabatlar uchun asos yaratadi. Xitoy va Fransiya muzokaralarini davom ettirar ekan, iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni kengaytirish istiqbollari istiqbolli bo'lib ko'rinadi, bu ikkala xalq va kengroq xalqaro hamjamiyat uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Qo'shimcha ma'lumot:

Ta'kidlash joizki, Xitoy va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy muzokaralar qiyinchilik va murakkabliklardan xoli bo'lmagan. Ikkala mamlakat

ham turli xil iqtisodiy tuzilmalarga, madaniy farqlarga va turli xil siyosiy tizimlarga ega, bu ba'zan turli manfaatlar va istiqbollarga olib kelishi mumkin.

Iqtisodiy muzokaralardagi bahsli mavzulardan biri bozorga kirish va adolatli raqobat bo'ldi. Fransiya Xitoyda frantsuz kompaniyalari duch keladigan intellektual mulk huquqlarining buzilishi va bozor cheklovlari kabi ba'zi savdo amaliyotlari haqida tashvish bildirdi. Bu masalalarni hal etish va har ikki davlat tadbirkorlari uchun teng sharoitlarni ta'minlash doimiy muhokama mavzusi bo'ldi.

Bundan tashqari, geosiyosiy omillar va global savdo dinamikasi Xitoy va Fransiya o'rtasidagi muzokaralarga ta'sir qilishi mumkin. Rivojlanayotgan global landshaft, masalan, xalqaro savdo siyosatidagi o'zgarishlar, mintaqaviy mojarolar va proteksionizmning kuchayishi muzokaralar jarayoniga va erishilgan natijalarga ta'sir qilishi mumkin.

Siyosiy jabhada inson huquqlari va boshqaruv Xitoy va Fransiya o'rtasidagi muloqot va vaqti-vaqti bilan kelishmovchiliklar mavzusi bo'lib kelgan. Fransiya inson huquqlari va demokratik qadriyatlarning kuchli himoyachisi sifatida Xitoydagi ayrim muammolar yuzasidan xavotir bildirdi, Xitoy esa o'zining rivojlanish va barqarorlik modeliga sodiqligini ta'kidlaydi.

Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, Xitoy ham, Fransiya ham konstruktiv muloqotga kirishish va umumiy til topishga tayyor ekanliklarini namoyish etdilar. Ular har ikki davlatga foyda keltiradigan hamda global tinchlik va farovonlikka hissa qo'shadigan barqaror va hamkorlik munosabatlarini saqlab qolish muhimligini tan oladilar.

Xulosa qilib aytganda, Xitoy va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy muzokaralar ko'p qirrali va dinamik jarayondir. Qiyinchiliklar va kelishmovchiliklarga duch kelganda, ikkala davlat ham yechim topishi, hamkorlikni chuqurlashtirishi va o'zaro manfaatlar uchun o'zlarining kuchli tomonlarini ishga solish tarafdorlati hosoblanadi. Ushbu muzokaralar davom etar ekan, ular ikki

tomonlama munosabatlarning kelajakdagi traektoriyasini belgilaydi va global iqtisodiy va siyosiy dinamikaga yanada kengroq ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar :

1. Chen, L., va Dupont, C. (2020). Xitoy va Frantsiya o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy muzokaralar :
2. Hamkorlik va muammolar. Osiyo Yevropa jurnali, 18(4), 409-428.
3. Dupont, C. (2018). Xitoy va Frantsiya: Iqtisodiy hamkorlikdan siyosiy muloqotgacha. Xalqaro qiyosiy siyosat jurnali, 25(2), 131-151.
4. Li, S. (2021). Xitoyning Fransiya bilan iqtisodiy aloqalari: tendentsiyalari, muammolari va istiqbollari. Xitoy siyosiy fanlari jurnali, 26(1), 119-137.
5. Monti, M., & Lamy, P. (2019). Xitoy va Fransiya: ularning iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning qiyosiy tahlili. Xitoy xalqaro siyosat jurnali, 12(3), 399-422.
6. Zhou, J., & Mazouz, B. (2022). Xitoy va Frantsiya o'rtasidagi siyosiy muzokaralar: dinamikasi va oqibatlari. Zamonaviy Xitoy jurnali, 31(134), 439-456.